

VERTIKAL MEXATRONIK TIZIMLARDA NOSOZLIKLARGA CHIDAMLI MUVOZANATNI TA‘MINLASH UCHUN QATLAMLI ORTIQCHALIK TIZIMI

1st YUSUPOV LAZIZBEK, *Kimyo International University in Tashkent*
 Tashkent, Uzbekistan, 1.yusupov@kiut.uz

Abstract

Maqolada vertikal mexatronik tizimlarda nosozliklarga chidamli muvozanatni ta‘minlash uchun qatlamli ortiqchalik tizimi taklif etilgan. Arxitektura uch qatlamdan iborat: mexanik ortiqchalik (past og‘irlik markazi, batareya-konstruktiv element), boshqaruv ortiqchaligi (komplementar filtr + PID, Kalman filtri zaxira) va hisoblash ortiqchaligi (ko‘p sensorli sintez, Bluetooth telemetriya). Tizim ikki g‘ildirakli muvozanatlovchi robot yordamida tekshirilgan. Kengaytiruvchanlik istiqbollari muhokama qilingan.

Index Terms

qatlamli ortiqchalik, nosozliklarga chidamlilik, muvozanatni boshqarish, ikki g‘ildirakli robot, sensor sintezi, PID, gumanoid robototexnika.

I. KIRISH

Vertikal muvozanatni saqlash mexatronik tizimlar sohasidagi eng murakkab muammolardan biri hisoblanadi. Ikki g‘ildirakli robotlardan gumanoid robototexnikagacha bo‘lgan keng doiradagi tizimlar teskari mayatnik prinsipi asosida ishlaydi va doimiy faol boshqaruvni talab qiladi. Hozirgi tadqiqotlar asosan alohida boshqaruv usullarini takomillashtirishga qaratilgan — PID, LQR, siljish rejimli yoki neyrotarmoq asosidagi usullar. Biroq bu yondashuvlar yagona nosozlik nuqtasiga ega: tanlangan strategiya muvaffaqiyatsiz bo‘lganda butun tizim ishdan chiqadi. Mazkur maqola yechim sifatida qatlamli ortiqchalik tizimini taklif etadi — uchta mustaqil, ammo o‘zaro kompensatsiyalovchi qatlam: mexanik, boshqaruv va hisoblash ortiqchaligi. Arxitektura ikki g‘ildirakli robot yordamida tekshirilgan va gumanoid tizimlarga kengaytirilish istiqbollari ko‘rsatilgan.

Fig. 1. Ikki g'ildirakli muvozanatlovchi robot: sxema va tayyor prototipi

II. QATLAMLI ORTIQCHALIK TIZIMI

Ortiqchalik (redundancy) aviatsiya va kosmik texnikada ishonchlilikni oshirish uchun standart yondashuv hisoblanadi. Biroq robototexnikada, ayniqsa muvozanat sohasida, bu kontseptsiya tizimli qo'lanilmagan. Taklif etilayotgan arxitektura uchta himoya darajasini birlashtiradi.

Fig. 2. Qatlamli ortiqchalik tizimining umumiy arxitekturasi.

A. 1-qatlam: Mexanik ortiqchalik

Mexanik ortiqchalik tizimning fizik konstruksiyasi orqali passiv barqarorlikni ta'minlaydi. Robotda 4S 18650 batareyalar shassining pastki qismiga joylashtirilgan bo'lib, ular nafaqat energiya manbai, balki konstruktiv og'irlik sifatida og'irlik markazini pastga tushiradi. SLA 3D bosib chiqarilgan shassi 0.15 mm aniqlikdagi moslashuv elementlariga ega. Robotning umumiy balandligi 65–70 mm dan oshmaydi. Past og'irlik markazi boshqaruv tizimiga zarur tuzatish momentini sezilarli kamaytiradi va nosozlik yuzaga kelganda tizimga qo'shimcha vaqt beradi.

B. 2-qatlam: Boshqaruv ortiqchaligi

Boshqaruv ortiqchaligi bir nechta strategiyaning ierarxik joylashtirilishidir. MPU6050 dan olingan ma'lumotlar komplementar filtr orqali birlashtirilib PID regulyatorga uzatiladi. Filtr yetarli aniqlik bermagan holda Kalman filtriga o'tish imkoniyati mavjud. HC-05 Bluetooth moduli orqali PID parametrlari (K_p , K_i , K_d) real vaqt rejimida masofadan sozlanadi — dasturiy ta'minotni qayta yuklashsiz. Bu sozlash vaqtini soatlardan minutlarga qisqartiradi.

Fig. 3. Boshqaruv tizimining blok-sxemasi

C. 3-qatlam: Hisoblash ortiqchaligi

Hisoblash ortiqchaligi ko'p sensorli sintez va adaptiv algoritmlar orqali intellektual moslashuvchanlikni ta'minlaydi. MPU6050 ning akselerometr va giroskop ma'lumotlari bir-birini to'ldiradi: akselerometr uzoq muddatli barqaror, giroskop qisqa muddatda aniq. Encoderlar g'ildirak tezligi haqida mustaqil ma'lumot beradi. HC-05 orqali real vaqt telemetriya monitoring qilinadi. Kelajakda bu qatlam mustahkamlovchi o'rganish va neyrotarmoq algoritmlari bilan kengaytiriladi.

D. Qatlamlarning o'zaro ta'siri

Tizimning asosiy xususiyati — qatlamlarning o'zaro kompensatsiyalovchi ishlashi. Agar mexanik konstruktsiya ideallashtirilmagan bo'lsa, boshqaruv qatlami PID parametrlarini agressivroq sozlash orqali kompensatsiyalaydi. Agar sensor ma'lumotlari vaqtincha buzilsa, past og'irlik markazi tizimga muvozanatni saqlash uchun qo'shimcha vaqt beradi. Biror qatlam ishdan chiqqanda boshqa qatlamlar qo'shimcha yuk ko'taradi.

TABLE I
QATLAMLARNING QIYOSIY XUSUSIYATLARI

Xususiyat	1-qatlam (Mexanik)	2-qatlam (Boshqaruv)	3-qatlam (Hisoblash)
Himoya turi	Passiv (fizik)	Aktiv (algoritmik)	Intellektual (adaptiv)
Javob tezligi	Doimiy	Millisekundlar	Sekundlar
Energiya sarfi	Nol	O'rtacha	Yuqori
Kengaytirish	Konstruktsiya	Algoritm qo'shish	Yangi sensor/AI

III. MATEMATIK MODEL

Robot g'ildirakli teskari mayatnik sifatida modellashtiriladi. Tizim ikkita umumlashgan koordinata bilan tavsiflanadi: x — gorizontil siljish va θ — vertikal o'qdan og'ish burchagi. Lagranj mexanikasi yordamida kinetik energiya T va potentsial energiya V aniqlanadi, so'ngra $L = T - V$ funksiyasiga Elyuler-Lagranj tenglamasi qo'llaniladi.

Fig. 4. Tizim modeli, kinetik-potsensial energiya va Lagranj tenglamalari

IV. MATEMATIK MODEL

Natijada ikkita bog‘langan nochiziqli differensial tenglama hosil bo‘ladi.

Gorizontaal harakat uchun:

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F \quad (1)$$

Burchak harakati uchun:

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta - mgl \sin \theta = 0 \quad (2)$$

Bu yerda: M — g‘ildirak massasi, m — tana massasi, l — og‘irlik markazigacha masofa, I — inersiya momenti, F — motor kuchi.

Muvozanat nuqtasi ($\theta = 0$) atrofida chiziqiy lashtirish o‘tkaziladi:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1, \quad \dot{\theta}^2 \approx 0 \quad (3)$$

Natijada holat fazosi modeli shakllanadi:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (4)$$

Holat vektori quyidagicha aniqlanadi:

$$x = [\theta, \dot{\theta}, x, \dot{x}] \quad (5)$$

A matritsasining xos qiymatlari tahlili tizimning ochiq konturda beqaror ekanligini tasdiqlaydi, bu esa faol boshqaruv zaruratini matematik tarzda isbotlaydi.

V. TATBIQ VA NATIJALAR

Tizim STM32F401RETx mikrokontrolleri, MPU6050 IMU sensori, JGA25-370 motorlari, TB6612FNG motor drayveri va HC-05 Bluetooth moduli asosida qurilgan.

PID regulyator boshqaruv signalini hosil qiladi:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (6)$$

Bu yerda $e(t)$ — muvozanat burchagidan og‘ish xatosi.

Fig. 5. PID regulyator javob egri chizig‘i: asosiy ko‘rsatkichlar

A. Sensor sintezi natijalari

Komplementar filtr ($\alpha = 0.97$) barqaror sharoitlarda $\pm 0.5^\circ$ aniqlikda burchak o‘lchashni ta’minladi.

Kalman filtri shovqinli muhitda 40–60% kam shovqin darajasini ko‘rsatdi, lekin hisoblash vaqti 10–15 baravar ko‘proq.

Komplementar filtr boshlang‘ich tatbiq sifatida tavsiya etiladi, Kalman filtri esa boshqaruv ortiqchaligining zaxira komponenti sifatida mavjud.

B. PID sozlash natijalari

HC-05 orqali real vaqt sozlash optimal parametrlarni topishga imkon berdi:

$$K_p = 45-55, \quad K_i = 0.5-2.0, \quad K_d = 1.5-3.0 \quad (7)$$

Sozlash sessiyasi 20–25 minut davom etdi — an’anaviy qayta yuklash usulidan 5–10 baravar tez. Barqarorlashish vaqti:

- Komplementar filtr uchun: 1.5–2.0 sekund
- Kalman filtri uchun: 1.2–1.5 sekund

Ortiqcha tebranish mos ravishda 15–20% va 8–12% ni tashkil etdi.

Fig. 6. Nazariy tizimning robot tatbiqiga proyeksiyasi

TABLE II
APPARAT VOSITALARI VA QATLAMLARDAGI O'RNINI

Komponent	Vazifasi	Qatlam
4S 18650 batareya	Past og'irlik markazi + energiya	1-qatlam (Mexanik)
STM32F401RETx	Markaziy boshqaruv birligi	2-qatlam (Boshqaruv)
MPU6050	Burchak va tezlik o'lchash	3-qatlam (Hisoblash)
JGA25-370	Harakatlantiruvchi kuch	1/2-qatlam
HC-05	Real vaqt parametr sozlash	2/3-qatlam
TB6612FNG	Motor boshqaruv signali	2-qatlam (Boshqaruv)

VI. KENGAYTIRUVCHANLIK

Qatlamli ortiqchalik tizimi ikki g'ildirakli robotdan murakkab tizimlarga bosqichma-bosqich kengaytiriladi. G'ildirakli platformalarda (Segway, Ninebot) mexanik qatlam sodda, asosiy yuk boshqaruv va hisoblash qatlamlarida. Gibrid g'ildirakli-oyoqli tizimlarda mexanik qatlam qo'shimcha bo'g'inlar va elastik aktuatorlar bilan kengayadi. To'liq bipedal va gumanoid tizimlarda uchala qatlam ham eng rivojlangan ko'rinishga ega bo'ladi: biomexanik konstruktsiya, ierarxik butun tana boshqaruvi va mustahkamlovchi o'rganish algoritmlari.

Fig. 7. Zamonaviy gumanoid robot — kengaytiruvchanlikning yakuniy maqsadi

VII. XULOSA

Maqolada vertikal mexatronik tizimlarda nosozliklarga chidamli muvozanatni taʼminlash uchun qatlamli ortiqchalik tizimi taklif etildi. Uch qatlamli arxitektura — mexanik, boshqaruv va hisoblash ortiqchaligi — shakllandi va har bir qatlamning vazifasi hamda oʻzaro kompensatsiya mexanizmi aniqlandi. Tizimning matematik modeli Lagranj mexanikasi yordamida chiqarildi va holat fazosiga keltirildi. Amaliy tatbiq STM32F401 asosidagi platformada amalga oshirildi. Komplementar va Kalman filtrlarining qiyosiy tahlili oʻtkazildi. HC-05 Bluetooth orqali PID sozlash anʼanaviy usuldan 5–10 baravar tez ekanligi koʻrsatildi. Tizim 5° ogʻishdan 1.2–2.0 sekund ichida muvozanatga qaytish imkoniyatini namoyish etdi. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati — robototexnikada muvozanat boshqarishga tizimli ortiqchalik yondashuvini taklif etish. Amaliy ahamiyati — real apparat platformasida uchta qatlamning oʻzaro taʼsirini namoyish etish. Kelajakda tizim mustahkamlovchi oʻrganish, raqamli egizak va ilgʻor sensorlar bilan kengaytiriladi, yakuniy maqsad — gumanoid robototexnikada universal muvozanat arxitekturasini yaratish.

REFERENCES

- [1] F. Grasser, A. D'Arrigo, S. Colombi, A. Rufer, "JOE: A Mobile, Inverted Pendulum," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 49, no. 1, 2002, pp. 107–114.
- [2] S. Kim, S.J. Kwon, "Dynamic modeling of a two-wheeled inverted pendulum balancing mobile robot," *International Journal of Control, Automation and Systems*, vol. 13, no. 4, 2015, pp. 926–933.
- [3] R.E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems," *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, 1960, pp. 35–45.
- [4] S. Kajita et al., "The 3D Linear Inverted Pendulum Mode," *Proc. IEEE/RSJ IROS*, 2001, pp. 239–246.
- [5] T.P. Lillicrap et al., "Continuous control with deep reinforcement learning," *ICLR*, 2016.
- [6] J. Hwangbo et al., "Learning agile and dynamic motor skills for legged robots," *Science Robotics*, vol. 4, 2019.

- [7] L. Sentis, O. Khatib, "Synthesis of Whole-Body Behaviors through Hierarchical Control," *International Journal of Humanoid Robotics*, vol. 2, 2005.
- [8] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Prentice Hall, 2010.
- [9] K.J. Astrom, R.M. Murray, *Feedback Systems*, Princeton University Press, 2008.
- [10] B. Siciliano, O. Khatib (Eds.), *Springer Handbook of Robotics*, 2nd ed., Springer, 2016.